

ОҚУШЫЛАРМЕН ФОРМАТИВТІ БАҒАЛАУ ЖҮРГІЗУ ТӘСІЛДЕРІ

А.С. ТУЛЕШЕВА

Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы,
Дарынды балаларға арналған
С.Сейфуллин атындағы №11 облыстық
мамандандырылған мектеп-лицей-интернаты
математика пәні мұғалімі

Аннотация: Бұл мақалада математика сабақтарында формативті бағалауды (қалыптастырушы бағалау) ұйымдастырудың тиімді тәсілдері қарастырылады. Формативті бағалаудың мақсаты – оқушының оқу үдерісіндегі ілгерілеуін бақылау, дер кезінде кері байланыс беру және білім сапасын арттыру. Формативті бағалаудың оқушы мотивациясын арттырудағы және оқу жетістігін жақсартудағы рөлі негізделеді.

Кілт сөздер: формативті бағалау, қалыптастырушы бағалау, дескриптор, кері байланыс, рефлексия

Қазіргі білім беру жүйесінде оқушының функционалдық сауаттылығын дамыту, сыни ойлауын қалыптастыру және өзіндік білім алу дағдыларын жетілдіру басты міндеттердің бірі болып отыр. Осы міндеттерді жүзеге асыруда формативті бағалау (ФБ) маңызды құрал ретінде қарастырылады.

Математика сабағында формативті бағалау – оқушының білімін тексеру емес, оны дамыту құралы. Ол оқытуды үздіксіз жетілдіруге бағытталған үдеріс болып табылады. Сонымен қатар сабақ соңында «сабақ мақсатына жетті ме?» деген сұраққа жауап береді. Кездескен қиыншылықтарын қалыпқа келтіруге оқушыға мүмкіндік береді.

Формативті бағалаудың мәселелерін зерттеушілер Брангерт Драунс, Кулик, Морган сонымен қатар Элдвар және Корнолар «формативті бағалау – кері байланыстың оқушылармен үзіліссіз ағыны», «оқушыға реттелген түсініктерді алу және өзінің кемшіліктерін сезінуге көмектесетін айқын, түсінікті ұсыныстар мен ары қарай ілгері ұмтылу үшін жеткілікті мәлімет жинайды» деп өз жұмыстарында атап өтті.

Жаңартылған оқу бағдарламасы сабақтың әртүрлі кезеңдерінде ФБ түрлерін өткізуді көздейді. Күнделікті оқу жетістіктері мен кері байланыс оқушыларға өз оқуы туралы қорытынды жасауға және нәтижені жақсарту үшін керекті шешім қабылдауға ықпал етеді. Формативті бағалау оқушының әр сабақтағы іс — әрекетін бағалайды. Бұл жерде оқушының сабақтағы белсенділігі, еркін өз ойын білдіруі, сыныптастарына көмектесуі, бірлесіп жұмыс жасауы т.б. жатады. Формативті бағалау баға қоюмен жүзеге асырылмайды. Мақтау, мадақтау, жылы шырай таныту, қолдау көрсету, ынталандыру формативті бағалаудың түрлері болып табылады.

«Смайликтер» және «қол шапалақтаулар», «жұдырық», «екі жұлдыз, бір ұсыныс» «фишка тарату», «қолмен белгі көрсету» т.с.с. тәсілдері формативті бағалаудың эмоционалдық түрлері болып табылады, олар сабақтың оң эмоциялық аясына және сабақта білім алушылардың эмоциялық жағдайына қолдау көрсетуге арналған. Сонымен қатар жоғарыда аталған тәсілдер білім алушының сабақ мақсатына қарай ұмтылысын көрсете алмайды, оның жетістіктері туралы объективті ақпарат бере алмайды. Көбіне бұл тәсілдер 5-6 сынып оқушыларына қолдануға болады.

Барлық сынып оқушылары арасында топтық, жұптық, өзара бірін-бірі бағалау сияқты бағалау түрлерін жүргізіледі. Бір жұмыс түрінен басқа жұмыс түріне ауыстыру үшін тапсырмаларды орындау барысында нақты формативті бағалау жоспарлауға болады. Бұл жағдайда мұғалім білім алушыларға басқа жұмысқа ауысуға көмектеседі. Педагог өз сабағы үшін әр сыныпқа 3-4 тапсырма дайындайды, тапсырмалар барған сайын жүйелілік принципі

бойынша жайдан күрделіге ауысады. Ең маңыздысы әр тапсырмаға мұғалім сабақ мақсатына сай критерий мен әр тапсырмаға дескрипторларды дайындау қажет. Дескрипторлар оқушыға:

- Нені орындау керек екенін;
- Қандай қадамдар маңызды екенін;
- Қай жерде қателеспеу керектігін түсіндіреді.

Мысалы, «Квадрат теңдеуді шеш» деген тапсырмаға дескриптор берілмесе, оқушы тек жауап жазумен шектелуі мүмкін. Ал дескрипторлар болса:

- Дискриминантты есептейді;
- Формуланы қолданады;
- Түбірлерді тексереді.

Бұл оқушыны жүйелі шешім жасауға бағыттайды. Қарастырылған мысалға қарап, “Дискриминант дұрыс есептелген, бірақ түбір формуласын қолдануда қате кеткен” деп нақты айтуға болады. Дескриптор – оқушы үшін шағын “жол картасы”. Оқушы қай қадамды орындағанын; қай жерде қате кеткенін; нені толықтыру керек екенін көреді. Бұл метатанымдық қабілетті дамытады және өзін-өзі бағалауды жеңілдетеді. Дескрипторсыз кері байланыс көбіне жалпылама болады: “Жақсы”, “Қате бар”, “Толықтыр”. Кері байланыс позитивті болуы керек, бірақ бұл оқушылар істеген жұмыстың кемшіліктері туралы білу керек еместігін білдірмейді.

Зерттеушілер Блэк және Уильямның пікірінше, оны пайдалану үшін оқушы кері байланыс деген не екенін түсіну керек. Нақты жетістікке жету үшін оқушы өзіне баға беруге үйренуі керек: «негізгі мақсатын түсініп, содан табысқа жетуге нені игеру керек екенін білуі керек». Оқушылармен кері байланыс оқушы қалай және нені түсінетіндігін немесе түсінбейтіндігі туралы мәлімет береді, сонымен қатар мұғалімге оқушының жетілуіне қажет стратегияны алуға көмектеседі.

Сабақтарда формативті бағалауды жүйелі қолдану: оқушылардың белсенділігін арттырады; оқу мотивациясын күшейтеді; дер кезінде түзету жұмыстарын жүргізуге жағдай жасайды; білім сапасының артуына ықпал етеді. Бағалау бұл түрі оқушыны өз оқуына жауапкершілікпен қарауға үйретеді. Соңғы уақытта цифрлық платформалар арқылы бағалау да жүзеге асырылады. Мысалы: Kahoot! Quizizz .Google Forms. Бұл құралдар нәтижені жедел талдауға және саралап оқытуға мүмкіндік береді.

Формативті бағалау – заманауи сабақтың ажырамас бөлігі. Ол оқытудың сапасын арттырып қана қоймай, оқушының тұлғалық дамуына да ықпал етеді. Мұғалім формативті бағалау тәсілдерін мақсатты әрі жүйелі қолданған жағдайда, білім беру үдерісі нәтижелі әрі тиімді болады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Мұғалімдерге арналған қалыптастырушы бағалау бойынша әдістемелік құралдар
2. Біріктірілген сыныптарында формативті бағалауды ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар, Астана 2020ж,
3. https://ziatker.kz/docx/formativti_bagalay_adisteri